

PAGES OF THE HISTORY OF GENERAL ANESTHESIA. PART 19

Stolyarenko P.*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, ResearchID expert, Russia, Samara***Stolyarenko I.***student of the Institute of Dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia*

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 19

Столяренко П.Ю.*кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, эксперт ResearchID, Россия, Самара***Столяренко И.И.***студент Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*<https://doi.org/10.5281/zenodo.17740986>**Abstract**

The nineteenth part of a series of articles on the history of anesthesia is devoted to academic research of English scientist Stephen Hales, and also aspiration syndrome described by Mendelson. Diagnostic methods of aspiration syndrome within operations in the maxillofacial region are presented.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, 7th part – in DSJ No. 82, 8th part – in DSJ No. 87, 9th part – in DSJ No. 88, the 10th part in DSJ No. 89, the 11th part in DSJ No. 93, the 12th part in DSJ No. 94, the 13th part in DSJ No. 95, the 14th part in DSJ No. 96, the 15th part in DSJ No. 97, the 16th part in DSJ No. 98, the 17th part in DSJ No. 99, the 18th part in DSJ No. 100.

To be continued.

Аннотация

Девятнадцатая часть цикла статей по истории наркоза посвящена исследованиям английского учёного Стивена Гейлса, а также аспирационному синдрому, описанному Мендельсоном. Приводятся методы диагностики аспирации при операциях в челюстно-лицевой области.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87, 9-я часть – в DSJ № 88, 10-я часть – в DSJ № 89, 11-я часть – в DSJ № 93, 12-я часть – в DSJ № 94, 13-я часть – в DSJ № 95, 14-я часть – в DSJ № 96, 15-я часть – в DSJ № 97, 16-я часть – в DSJ № 98, 17-я часть – в DSJ № 99, 18-я часть – в DSJ № 100. Продолжение следует.

Keywords: history of general anesthesia, Stephen Hales, Curtis Lester Mendelson.

Ключевые слова: история наркоза, Стивен Гейлс, аспирационный синдром, Кёртис Мендельсон.

СТИВЕН ГЕЙЛС (ГЕЙЛЗ, ХЕЙЛЗ)

Стивен Гейлс (рис. 1) был английским священником, внёсшим значительный вклад в широкий спектр научных дисциплин, таких как ботаника, химия, пневматика и физиология. В начале своей карьеры он проявил живой интерес к медицине благодаря общению со своим молодым другом-врачом

по Кембриджу Уильямом Стьюкли (William Stukeley, 1687–1765), с которым он препарировал животных и присутствовал на экспериментах в лаборатории Исаака Ньютона. Его известность как учёного росла, и к концу жизни он достиг международной репутации крупнейшего учёного эпохи

Рис. 1. Stephen Hales (1677–1761) — английский физиолог, химик и изобретатель, первым осуществивший количественные эксперименты в области физиологии животных и растений. Портрет работы художника Томаса Хадсона (Thomas Hudson, 1701–1779). Лондон. Национальная портретная галерея

Просвещения или эпохи Разума. Он наиболее известен своими «Статическими эссе» 1733 года, во второй части которых он описывает свои исследования в области физиологии животных. Наиболее известными среди них являются его оценки силы кровотока, которую он измерял у лошадей и собак. Менее известны и часто не признаются его исследования функции почек в норме и при патологии [1]. Среди прочего, Гейлс описал последствия геморрагического шока, которые он наблюдал, пуская кровь животным и измеряя их артериальное давление; затем он изучал влияние повышения давления перфузии солевого раствора на секрецию мочи почками; и углубился в биохимию, исследуя состав и растворы для растворения камней мочевого пузыря. Его утверждение 1733 года во введении к своим исследованиям по гемодинамике о том, что здоровое состояние животного заключается главным образом в поддержании должного равновесия между твердыми частицами и жидкостями организма, буквально предсказывает внутреннюю среду, которую в конечном итоге сформулировал в 1854 году Клод Бернар (Claude Bernard, 1813–1878).

Гейлс не спешил публиковать свои исследования. Только в 1727 году, в возрасте 40 лет, он выпустил первый том своих ставших классическими статических эссе «Статика растений», а через шесть лет он опубликовал второй том, который он назвал *Haemastaticks* [2–4].

Помимо лошадей, Гейлс изучал гемодинамику кровообращения у ряда других животных, включая быка, овцу, самку-лань и нескольких собак, чтобы изучить сравнительную физиологию сердца у животных разного размера [3–6].

Прямое определение систолического давления, проведенное Гейлсом впервые, вызвало широкий интерес и комментарии. Его исследования важны не только из-за давления, которое он зафиксировал, но и из-за его повторных наблюдений, как и в первом эксперименте, когда при непрерывном заборе крови систолическое давление оставалось почти постоянным до тех пор, пока не была удалена почти треть общего объема крови (рис. 2). Таким образом,

Рис. 2. График изменений артериального давления, наблюдаемых при постепенном обескровливании 14-летней лошади, был записан Стивеном Гейлсом в его первом эксперименте. Обратите внимание на снижение артериального давления после того, как у лошади было извлечено 8 литров крови, что Гейлс объяснил реактивным сужением периферических сосудов для поддержания перфузионного давления. Над стрелками в чёрных рамках показано его описание состояния лошади (Бледность, учащенное сердцебиение, холодная, влажная. Смерть)

он пришёл к выводу о существовании компенсаторного механизма сужения периферических сосудов для поддержания артериального давления, который он исследовал далее, вводя обескровленным животным растворы различной температуры и состава для определения и регистрации изменений кровяного давления, вызванных сужением и расслаблением периферической сосудистой сети [5–8].

Вклад Гейлса в физиологию был признан Майклом Фостером (Michael Foster, 1836–1907) и Джоном Фултоном (John Fulton, 1889–1960), которые охарактеризовали его как «самого способного физиолога восемнадцатого века» [9, 10]. Кроме того, Гейлс внёс значительный вклад в химию дыхания, что стимулировало открытия Джозефа Пристли (1733–1804) и Антуана Лавуазье (1743–1794), оба из которых признали его вклад в своих публикациях, как и Даниил Бернулли (Daniel Bernoulli, 1700–1782), который фактически рекомендовал своим ученикам читать и изучать *Haemastatics* Гейлса [11]. То, что такая научная работа была выполнена сельским священником, заслуживает объяснения. Хотя Гейлс никоим образом не находился на уровне великих клинических физиологов того времени, которые интерпретировали свои исследования в контексте функций организма, он был по сути базовым экспериментальным физиологом в переходный период в развитии медицинских знаний, когда физиология выходила из описательной анатомии. Как чистый физиолог, он интересовался не медициной, о которой мало что знал, а совер-

шенствованием методов экспериментальной физиологии животных, в которую он ввёл точность измерений и точность математики. Несмотря на расчёты и вклад в гемодинамику его предшественников, Ричарда Лоуэра (Richard Lower, 1631–1791) и Лоренцо Беллини (Lorenzo Bellini, 1643–1704), ни один из них не имел ни малейшего представления о реальной силе кровяного давления, которая не была измерена до исследований Гейлса. Именно его эксперименты предоставили данные, которые впоследствии дополнил Бернулли [7, 8, 12, 13].

С 1733 года и до конца своей жизни Гейлс посвятил себя применению своих научных знаний, технических навыков и творческих способностей для облегчения человеческих проблем, как медицинских, так и социальных [14]. В этом отношении примечательна его работа в 1740-х годах с вентиляторами, использование которых в шахтах, тюрьмах, зернохранилищах и на кораблях он энергично продвигал, тем самым установив один из первых принципов профилактической медицины [15]. Это достижение хорошо отражено в определении вентиляторов Сэмюэлем Джонсоном (Samuel Johnson, 1709–1784) в его Словаре английского языка 1755 года как «прибор, изобретённый доктором Гейлсом для подачи свежего воздуха в закрытые помещения» [16].

Результаты экспериментов Гейлса были опубликованы в его знаменитой книге *«Статика растений»* (рис. 3) [2], и во многом способст-

Рис. 3. Титульный лист книги «Статика растений»

вовали, как уже отмечалось, в дальнейшем более поздним открытиям Джозефа Блэка (Joseph Black, 1728–1799), Джозефа Пристли (Joseph Priestley, 1733–1804), Генри Кавендиша (Henry Cavendish, 1731–1810) и Антуана Лорана Лавуазье (Lavoisier, Antoine Laurent, 1743–1794). Им же был предпринят следующий важнейший шаг после Уильяма Гарвея (William Harvey, 1578–1657) и Марчелло

Мальпиги (Marcello Malpighi, 1628–1694) в изучении системы кровообращения. Как известно, именно Стивен Гейлс стал первым проводить исследования в области гемодинамики. В 1731 году он измерил артериальное давление у лошади, введя стеклянную трубку прямо в артерию. Величина артериального давления рассчитывалась по высоте подъёма столбика крови (рис. 4).

Рис. 4. Измерение артериального давления у лошади

В самом первом опыте Гейлса столбик крови в трубке поднялся ровно на восемь футов и три

дюйма выше уровня левого желудочка сердца лошади. В последующих экспериментах он начал измерять давление не только у лошадей, но и у целого

ряда животных. Само собой разумеется, что методика измерения артериального давления, предложенная Стивеном Гейлсом, не могла быть использована в широкой медицинской практике и вызвала только научный интерес. Стивен Гейлс измерял артериальное давление в центральных и периферических сосудах, проводил также измерения венозного давления, смог определить продолжительность систолы и диастолы сердца. Кроме этого, ему впервые измерить температуру крови в лёгких.

Как и подобало в те времена, Стивен Гейлс посвятил свои книги «Статику растений» и «Статические опыты» принцу Уэльскому, будущему королю Георгу II.

Для анестезиологов-реаниматологов, несомненно, интересно будет узнать, что Стивен Гейлс провёл также очень много исследований по изучению физиологии и механики дыхания человека. Он указал на наличие различий в составе вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, пытаясь, правда, объяснить эту разницу исходя из господствовавшей в те времена теории флогистона. Он же изобрёл специальный респиратор для дыхания во вредных условиях; измерил размеры альвеолы; попытался вычислить площадь внутренней поверхности лёгких и время прохождения крови через лёгочный капилляр;

изобрёл U-образный манометр и измерил внутригрудное давление во время нормального и форсированного дыхания [17].

Стивен Гейлс был выдающимся учёным начала XVIII века и священником прихода Теддингтон близ Лондона. Он хорошо известен своими ранними работами по изучению артериального давления. Однако он внёс значительный вклад в физиологию дыхания. Он разъяснил природу дыхательных газов, проведя различие между их свободной (газообразной) и фиксированной (химически комбинированной) формами, продемонстрировал, что восстановление дыхания в замкнутом контуре может быть продлено, если включить подходящие поглотители газов (для удаления углекислого газа), предложил аналогичное устройство в качестве респиратора для вредных сред, изобрёл пневматическую ванну – прибор для улавливания газов, выделяющихся при разложении веществ, который представлял собой сосуд с водой, погружённый вверх дном в ванну с водой. Тем самым исследователи получили важнейший инструмент для выделения, идентификации и изучения различных летучих веществ (рис. 5). Работа Гейлса примечательна тем, что в ней делается упор на «статический» метод,

Рис. 5. Прибор Гейлса для сбора воздуха и пневматическая ванна (1727)

то есть на тщательное внимание к деталям измерений и тщательные расчёты.

В дальнейшей жизни он внёс важный вклад в развитие общественного здравоохранения. Гейлс был попечителем новой колонии Джорджия и завещал колонии свою библиотеку книг, хотя их местонахождение неизвестно. Он заслуживает большего признания в истории физиологии дыхания. В некоторых литературных источниках сообщается, что именно Стивен Гейлс дал первое описание ручного

респиратора по принципу вдвухания для оживления новорождённых. Считается также, что именно Стивен Гейлс одним из первых ввёл термин респиратор. В ранней истории искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), по всей видимости, отражены не все имена её героев, а некоторые из них незаслуженно преданы забвению [18].

Однако схема респиратора Стивена Гейлса, приведённая в книге «Статические опыты» (Statical

Essays, 1731), вызывает огромный интерес у анестезиологов [19]. Во-первых, это самое первое в истории анестезиологии изображение аппарата ИВЛ, работающего по закрытому контуру. Во-вторых, в конструкции данного респиратора использован прототип абсорбера современных наркозных аппаратов. По замыслу Гейлса абсорбция отработанных, вредных, «сернистых», как он считал, газов обеспечивалась четырьмя диафрагмами из ткани, обильно смоченной раствором извести.

Ёмкость контура этого аппарата составляла «4–5 кварт», и по сообщению самого Гейлса, ему удалось поддержать искусственное дыхание у экспериментального животного в течение всего 8,5 минут, что впрочем, совсем неудивительно.

Наряду с принципиально правильным пониманием того, что выдыхаемый из лёгких воздух отличается от вдыхаемого по составу и содержит «отработанные», «сернистые» газы, т.е. продукты жизнедеятельности организма, Стивен Гейлс совершил существенную ошибку, не допустив даже малейшей мысли или догадки о том, что сам вдыхаемый атмосферный воздух может содержать какое-то жизненное начало. Таким образом, Стивен Гейлс не смог увидеть химическую связь между дыханием и горением. Интересно, что эта взаимосвязь была обнаружена задолго до опытов Стивена Гейлса другим английским учёным, **Джоном Мейоу** (рис. 6).

Рис. 6. John Mayow (1643–1679) — английский химик, врач и физиолог, член Королевского общества

Его коллега по «оксфордскому научному кружку», Ричард Лоуэр (рис. 7) обнаружил, что

тёмная венозная кровь, притекающая в наполненные воз-

Рис. 7. Richard Lower (1631–1691) — английский врач

духом лёгкие, приобретает ярко красный цвет, на основании чего он пришёл к заключению, что кровь абсорбирует в лёгких «что-то из воздуха». И Лоуэр показал, что этот процесс изменения цвета крови происходит не в сердце, а именно в лёгких посредством воздуха, или какого-то компонента воздуха, который он называл «азотистым духом» (nitrous spirit), поступающим в кровь в процессе дыхания, и то, что это поступление воздуха в кровь является очень важным для живых организмов. Джон Мейоу, продолжая опыты Лоуэра, обратил внимание на то, что при дыхании в кровь поступает не весь воздух, а лишь его определённая составная часть, необходимая для жизни и горения, которая и вызывает изменение крови, циркулирующей в лёгких. К сожалению, Стивен Гейлс либо ничего не знал про открытие Мейоу, либо проигнорировал его сообщение. Это ничуть не умаляет заслуг Гейлса и его роли в истории медицины критических состояний и анестезиологии. Книга Гейлса вышла в 1731 году, а углекислый газ был открыт Джозефом Блэком (Joseph Black, 1728–1799) только в 1754

году. В 1771 году углекислый газ был повторно открыт Джозефом Пристли. И только 1 августа 1774 года состоялось великое открытие кислорода тем же Джозефом Пристли.

Однако нет худа без добра! Несколько однобокое понимание Стивеном Гейлсом процесса дыхания привело его к изобретению искусственного вентилятора для удаления «сернистого газа» и зловонного воздуха в тюрьмах, госпиталях, кораблях, зерновых элеваторах и т. д. Таким образом, он стал одним из основоположников и пионеров санитарной медицины [20]. Внедрённые Гейлсом системы для вентиляции значительно снизили уровень смертности в британских тюрьмах. Идею использования «целебных» свойств свежего воздуха он пропагандировал ещё в своей первой книге «Статика растений» (Vegetables Statics, 1727) [2], и развил в «Философских экспериментах» (Philosophical Experiments, 1739) [21], «Описании вентиляторов» (A Description of Ventilators, 1743) [22] (рис. 8) и в знаменитом «Трактате о вентиляторах» (A Treatise on Ventilators, 1758) [23]. Он также построил вентилируемую оранжерею для вдовствующей принцес-

Рис. 8. Два тома и титульный лист книги Гейлса «Описание вентиляторов»

сы Уэльсской. Растения в этой оранжерее на зависть другим членам королевской фамилии росли значительно лучше.

В 1739 году Стивен Гейлс был награжден Лондонским Королевским научным обществом медалью Копли (Copley), но не за исследование по физиологии растений и животных, а за работу, посвящённую знаменитому в то время «волшебному» средству миссис Стефенс для лечения мочекаменной болезни.

Он навечно вошёл в историю британского естествознания за целый ряд открытий и изобретений. Вот лишь некоторые из них:

- сконструировал несколько приборов для сбора газов, выделяющихся в ходе химических реакций;

- провёл ряд исследований по проблемам дистилляции пресной воды и опреснения морской воды;

- предложил способ измерения морских глубин с помощью ртутного манометра;

- предложил термометр для измерения высоких температур;

- предложил ртутный прибор для измерения давления растительных соков;

- создал хирургический пинцет для удаления конкрементов из мочеиспускательного канала;

- внёс предложение по консервированию говяжьих туш при помощи инъекций рассола в артериальную систему;

- провёл огромное количество химических анализов вод из подземных источников;

- усовершенствовал метод веяния и очистки зерна.

Он был одним из основателей Общества поощрения искусств, производств и торговли (впоследствии переименованного в Королевское общество искусств) и являл собой один из лучших примеров практического применения научных знаний. В 1755 году он стал вице-президентом этого общества.

В 1753 году он был удостоен международного признания и избрания в члены Парижской академии наук.

Стивен Гейлс был также широко известен своей борьбой с пьянством и страстными памфлетами о вреде алкоголя.

Умер Стивен Гейлс в Теддингтоне близ Лондона 4 января 1761 года на 84-м году жизни. После смерти Гейлса Принцесса Уэльская повелела установить в память о нём монумент в Вестминстерском Аббатстве. Король даже предложил канонизировать его в Виндзоре, но эта инициатива не получила поддержки от духовенства [24].

КЁРТИС МЕНДЕЛЬСОН

Имя американского акушера-гинеколога Кёртиса Лестера Мендельсона (рис. 9) одинаково хорошо известно как акушерам-гинекологам, так и анестезиологам.

Рис. 9. Curtis Lester Mendelson (1913–2002)

зиологам всего мира. Причиной этого всеобщего признания и уважения является опубликованное им в 1946 г. в *American Journal of Obstetrics and Gynecology* описание клинических проявлений кислотно-аспирационного гиперергического пневмонита [25]. Статья Кёртиса Мендельсона «Аспирация желудочного содержимого в лёгкие во время акушерской анестезии» давно уже отнесена к каноническим анестезиологическим текстам и считается классикой мировой медицинской литературы, а сам синдром назван именем Мендельсона [26]. Кёртис Лестер Мендельсон родился 4 сентября 1913 года в Нью-Йорке. Окончил школу им. Джорджа Вашингтона. В 1934 г. получил степень бакалавра искусств в университете штата Мичиган, а в 1938 году окончил медицинский факультет Корнеллского университета (г. Итака, штат Нью-Йорк) и получил степень доктора медицины. После прохождения резидентуры по акушерству и гинекологии в Нью-йоркском родильном доме (Lying-In) дальнейшая врачебная деятельность Мендельсона была связана с этим же лечебным учреждением

вплоть до 1959 года. С 1950 по 1959 годы, будучи профессором Корнеллского университета, он успешно совмещал лечебную работу с преподавательской [26].

Несмотря на успешную карьеру, Кёртис с женой Мэри покинули Нью-Йорк. Они арендовали небольшой самолёт и отправились в путешествие на Карибские острова. Однажды они случайно сели для пополнения припасов на Риф зелёной черепахи, один из барьерных островов архипелага Абако. На тот момент население островов составляло 700 человек [27]. Любая медицинская помощь отсутствовала. В следующем году Мендельсон официально взял отпуск якобы для работы гинекологом в клинике Рифа зелёной черепахи на Багамах. Он работал врачом и ветеринаром одновременно. В 1961, ровно через год, уволился с должности профессора. Кёртис Лестер проработал на острове 31 год как государственный врач, а в реальности почти как волонтер. Он не получал надлежащего возмещения из столицы Содружества Нассау. Большую часть де-

нег Мендельсон использовал на медикаменты и необходимое оборудование. Номер его телефона 5500 было достаточно легко запомнить, к нему обращались все жители острова. Мендельсону приходилось оказывать помощь и при дорожно-транспортных происшествиях, и при водных авариях, одной из которых было столкновение скоростных лодок с 4 пострадавшими [28]. Кёртис с женой прожили на Багамских островах до 1990 года. Они переехали в Вест-Палм-Бич, Флорида. Мэри Краузе умерла в 1994 году. В 1998 Мендельсон женился повторно на сорокалетней женщине, родом с Багам. Жена Маргарита (англ. Daisy Marguerite Sawyer/Lowe) ухаживала за ним до его смерти 13 октября 2002 года [29–31].

Интерес Мендельсона к проблеме аспирации кислого желудочного содержимого родильницами,

как к причине развития тяжёлой дыхательной недостаточности, возник после одного драматического случая, произошедшего в отделении акушерства и гинекологии Нью-Йоркского госпиталя, свидетелем которого ему пришлось стать. В данном случае последовавшие за аспирацией жидких рвотных масс клинические проявления прогрессирующей тяжёлой дыхательной недостаточности ошибочно трактовались лечащими врачами как острый приступ бронхиальной астмы, осложнившийся отёком лёгких [32]. Ключ к пониманию этиологии этого состояния появился у Мендельсона несколько позже, когда он с исследовательской целью инстиллировал себе в дыхательные пути небольшое количество желудочного сока [26].

Древнегреческий поэт Анакреон (рис. 10) в 475 г. до н. э. умер в возрас-

Рис. 10. Анакреон (570/559 — 485/478 до н. э.). Мрамор, Лувр

те 85 лет, поперхнувшись виноградной косточкой [35] (история представляется анекдотичной и вряд ли заслуживает серьёзного рассмотрения).

Впервые аспирацию желудочным содержимым как причину смерти описал шотландский акушер Джеймс Янг Симпсон (James Yuong Simpson, 1811–1870) в 1848 году [33, 34]. Сначала опасность аспирации связывали только с механической обструкцией дыхательных путей рвотными массами вне зависимости от их консистенции и состава. Вероятно, впервые этот механизм рассмотрел в своей монографии «О хлороформе и других анестетиках» первый профессиональный анестезиолог Джон Сноу (Snow, John, 1813–1858).

В большинстве публикаций, посвящённых лёгочным осложнениям, аспирация содержимого желудка в лёгкие во время общей анестезии рассматривается как посленаркозная пневмония. Считается, что аспирация инфицированного материала

приводит к ателектазу, пневмонии и абсцессу лёгкого.

При изучении Мендельсоном историй болезни пациенток родильных домов Нью-Йорка, у которых во время акушерской анестезии было аспирировано желудочное содержимое, выявлены следующие различные диагнозы: удушье, массивный ателектаз, частичный ателектаз, дисковидный ателектаз, инфаркт лёгкого, аспирационная пневмония, бронхопневмония, долевая пневмония, вирусная пневмония, атипичная пневмония, туберкулёзная пневмония, туберкулёз лёгких, грибковая инфекция, лёгочные метастазы, утопление лёгкого, сердечная недостаточность, отёк легких и пароксизмальная тахикардия. Очевидно, что требовалось лучшее понимание этого состояния.

С 1932 по 1945 год в роддомах было зарегистрировано 66 случаев аспирации содержимого желудка в лёгкие у 44 016 беременных. Частота этого

осложнения составляла 0,15%. Аспирация была зафиксирована у рожениц в 68% случаев. В 32% случаев это осложнение не было выявлено. В 45 зарегистрированных случаях аспирация была жидкостью у 40 рожениц и твёрдой – у 5. В оригинальном описании синдрома, названном в честь Кёртиса Лестера Мендельсона, химический пневмонит после аспирации желудочного сока был описан у молодых и здоровых пациенток, рожавших под наркозом. В исследовании Мендельсона у 66 пациенток, рожавших под наркозом с использованием эфира, произошла аспирация содержимого желудка. В течение двух часов после аспирации у них развились дыхательная недостаточность и цианоз. На рентгенограмме грудной клетки были видны односторонние или двусторонние инфильтраты в нижних долях. Хотя исследование Мендельсона дало положительный результат, последующие исследования показали, что у пациенток после аспирационной пневмонии может развиваться острый респираторный дистресс-синдром. Важное исследование Мендельсона показало, что химический пневмонит можно предотвратить, ограничив приём пищи во время родов. Это в конечном счёте привело к появлению рекомендаций по приёму пищи во время родов, которые действуют и по сей день. Со времён Мендельсона акушерство и гинекология прошли долгий путь: общая анестезия при родах применяется редко, а нейроаксиальная анальгезия является стандартом современной практики. В настоящее время Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендует во время родов употреблять только прозрачные жидкости и избегать твёрдой пищи [9].

Работа Мендельсона состояла из двух частей: клинического отчёта и эксперимента на животных. «Синдром Мендельсона» изначально описывался как аспирация содержимого желудка, вызывающая химический пневмонит, который характеризуется лихорадкой, цианозом, гипоксией, отёком лёгких и может привести к смерти. Выявлено два летальных исхода (0,0045 %). Обе пациентки трагически погибли от удушья, вызванного аспирацией твёрдой пищи, которую они съели за шесть и восемь часов до родов соответственно. У остальных 64 пациенток была зарегистрирована аспирация жидких веществ, которая часто оставалась незамеченной и приводила к полному выздоровлению.

Мендельсон воспроизвёл на модели животных воздействие желудочной кислоты на дыхательную систему, которое он наблюдал у пациенток. Он помещал как нейтрализованную, так и необработанную соляную кислоту, а также рвотные массы беременных женщин в дыхательные пути кроликов. Мендельсон обнаружил, что во время родов в желудке рожениц надолго задерживаются твёрдые и жидкие вещества, а аспирация обычно происходит после угнетения гортанных рефлексов. Во времена Мендельсона общая анестезия применялась не только при кесаревом сечении, но и при естественных или оперативных родах через естественные родовые пути. У женщин, которым делали кесарево

сечение был зафиксирован 21 % случаев аспирации, в то время как 79 % женщин получали общую анестезию при естественных родах. Общая анестезия в то время проводилась смесью газа, кислорода и эфира. Дыхательные пути не были защищены во время родов, так как роженицам вводили анестезию через непрозрачную чёрную резиновую маску. После аспирации состояние пациенток в начале заболевания было тяжёлым, сопровождалось обширным ателектазом с цианозом, одышкой, смещением средостения и рентгенологическими признаками повреждения лёгких. Несмотря на это, в 64 случаях, закончившихся выздоровлением, аспирация была жидкостью, рентгенологические признаки исчезли в течение семи дней, а клиническое выздоровление наступило в течение 36 часов без применения антибиотиков.

Исследование Мендельсона привело к появлению ряда рекомендаций, которые до сих пор используются в акушерстве. К беременным женщинам относятся так, как будто у них «полный желудок», независимо от того, когда они ели в последний раз, и строго избегают ингаляционного наркоза без интубации. Непрозрачные резиновые маски, которые могут скрывать регургитацию и рвоту, были заменены прозрачными пластиковыми масками, а приём твёрдой пищи во время родов не рекомендуется. Два американских анестезиолога, Палеул Флэгг и Джеймс Миллер, предположили, что опытные анестезиологи могли бы помочь избежать осложнений, описанных Мендельсоном. Миллер сообщил, что в больнице Хартфорда было принято более 26 000 родов без летальных исходов, связанных с асфиксией, что частично объясняется профессионализмом анестезиологов. Они утверждали, что правильно проведённая общая анестезия может снизить риск аспирации у рожениц.

К. Мендельсон обнаружил, что существует два типа аспирационных осложнений общей анестезии. Первый (более редкий) – это обструкция дыхательных путей пищевыми массами, которая практически не отличается по клиническим проявлениям от аспирационной обструкции, встречаемой в других разделах медицины. Второй (впоследствии названный) синдром Мендельсона – это астмоподобная реакция на кислое желудочное содержимое – кислотно-аспирационный гиперергический пневмонит [26].

Действительно, в 40 из выявленных Мендельсоном случаев аспирации жидкого желудочного содержимого это осложнение привело к развитию у рожениц острого астмоподобного приступа с цианозом, одышкой, тахикардией, свистящим дыханием и выслушиваемыми при аускультации многочисленными хрипами в лёгких. Во время этих эпизодов состояние женщин расценивалось как критическое, но через 24–36 часов оно стабилизировалось, и ни одна женщина не умерла. На ранних обзорных рентгенограммах органов грудной полости отсутствовали признаки массивных ателектазов или смещения средостения, но выявлялись несимметричные, неравномерные, слабоинтенсивные

пятнистые затемнения лёгочной ткани, разрешавшиеся через 7–10 дней после факта аспирации (рис. 11).

В 5 случаях из 66, согласно записям в историях родов, аспирированные рвотные массы были очень

плотной консистенции, поэтому у 3 пациенток развился массивный коллапс лёгких вследствие обструкции главных брон-

Рис. 11. Диссеминированные слабоинтенсивные сливающиеся очаги затемнения лёгочной ткани пятнистого характера, выявленные после аспирации жидкого желудочного содержимого [25]

хов, причём в 2 случаях, как отмечалось ранее, аспирация плотными рвотными массами привела к летальному исходу (рис. 12).

Рис. 12. Массивный коллапс правого лёгкого со смещением средостения вследствие обструкции бронха неперевааренными остатками пищи [25]

Рвота во время общей анестезии редко остаётся незамеченной, и когда она происходит, то это осложнение буквально «кричит о себе» движениями пациентки, звуками и запахом. При сохранении рефлексов возникающий в момент рвоты ларингоспазм, как правило, препятствует попаданию рвотных масс в дыхательные пути. Однако эти защитные реакции значительно ослабевают при введении наркотических анальгетиков и различных анестетиков. В таких случаях облегчаются условия для возникновения регургитации, или пассивного желудочно-пищеводного рефлюкса, нередко происходящего, когда давление в желудке выше, чем в пищеводе и глотке, а естественные сфинктеры открыты. В большинстве случаев, регургитация является грозным осложнением анестезии, не менее опасным, чем рвота. И не случайно в английской анестезиологической литературе к этому термину «регургитация» часто добавляют эпитет “silent” – немая, безмолвная. Это явление может стать причиной возникновения многих респираторных осложнений не только во время проведения анестезии, но и в раннем послеоперационном периоде [26].

Действительно, Кёртису Мендельсону удалось выявить 21 случай общих анестезий при оперативном родоразрешении, когда, по его мнению, явно имела место «немая» регургитация желудочного содержимого. В историях этих родов не было отражено каких-либо подозрений врачей на факт аспирации желудочного содержимого, тем не менее, у всех из этих 21 родильниц в послеродовом периоде развилась дыхательная недостаточность, объясняемая лечащими врачами с помощью самых разнообразных пульмонологических диагнозов.

Мендельсон заподозрил, что причиной возникновения астмоподобных приступов у родильниц является аспирация ими кислого содержимого желудка во время наркоза. Чтобы подтвердить свою гипотезу он провёл ряд экспериментов на кроликах, подвергая их общей анестезии. После вводного наркоза он инстиллировал в лёгкие кроликов различные растворы (дистиллированная вода, физиологический раствор, раствор соляной кислоты в соотношении 1:10), а также обычные, плотные с непереваренными остатками пищи рвотные массы, и нейтрализованные щелочью жидкие рвотные массы, полученные от беременных пациенток [26].

Плотные рвотные массы неизменно вызывали у кроликов ту же картину бронхиальной обструкции и дыхательной недостаточности, которая наблюдается в подобной ситуации у людей. Полная обструкция бронхов вызывала удушье, частичная – развитие массивного ателектаза. Инстилляция соляной кислоты или жидкого желудочного содержимого приводила к быстрому возникновению цианоза и затруднённого дыхания, а на обзорной рентгенограмме органов грудной полости выявлялись несимметричные, слабоинтенсивные, пятнистые затемнения лёгочной ткани. Летальные исходы у кроликов происходили за временной интервал от нескольких минут до нескольких часов. На вскрытии выявлялось заполнение дыхательных путей ро-

зовой пенистой мокротой. Инстилляция дистиллированной воды, физиологического раствора, слюны, или нейтрализованных жидких рвотных масс приводила к кратковременному периоду цианоза и затруднённого дыхания. В этих случаях полное выздоровление кроликов наступало в течение нескольких часов. При этом совершенно не выявлялось каких-либо значительных изменений на обзорной рентгенограмме органов грудной полости.

Кёртис Мендельсон представил доклад о результатах своих опытов на заседании нью-йоркской Ассоциации акушеров в декабре 1945 г. Приглашённым оппонентом был нью-йоркский анестезиолог, автор знаменитой книги «Искусство анестезии» Палуэль Джозеф Флэгг (Paluel Joseph Flagg, 1886–1970). Флэгг сразу же высказал свое недоумение по поводу отсутствия анестезиологов на этом заседании, поскольку, по его мнению, аспирация желудочного содержимого представляет собой, главным образом, анестезиологическую проблему. Мендельсон ответил, что акушерский наркоз, за исключением анестезиологического пособия во время операции кесарева сечения, влачит жалкое существование в родильных домах как «пасынок, нуждающийся в авторитетном руководстве». Пользуясь присутствием столь известного специалиста в анестезиологии, Мендельсон посетовал на отсутствие развитой акушерской анестезиологической службы и отсутствие квалифицированных анестезиологов акушерского профиля. Он заметил, что анестезиологи предпочитают работать только с общими хирургами, занятыми по плотному графику, и что пока обычной практикой является посылать в родильный зал наименее квалифицированных анестезиологов. Для профилактики возникновения аспирационного синдрома Мендельсон предложил следующие меры:

- не кормить женщин в родах;
- шире применять методы регионарной анестезии с целью минимизации побочных эффектов общей анестезии;
- ошелачивать и опорожнять желудок от содержимого перед наркозом;
- грамотно проводить наркоз, не забывая о потенциальной опасности аспирации при вводном наркозе и пробуждении;
- иметь в родильном зале соответствующее оборудование – наклоняющийся стол, отсос, ларингоскоп и бронхоскоп.

Введение этих принципов в акушерство и анестезиологию имело положительное значение. Кроме клинической насторожённости и дальнейшей разработки принципов борьбы с аспирацией желудочного содержимого, это остановило беспорядочный характер кормления женщин в родильных залах [26].

С 1945 по 1959 год Мендельсон возглавлял родовую кардиологическую клинику при Нью-Йоркском госпитале Lying-In. В те годы ревматический полиартрит у детей встречался очень часто, и ревматическое поражение сердечных клапанов у беременных женщин было довольно обычным и не-

редким явлением. Он наблюдал девочек с клапанными пороками сердца до достижения ими детородного возраста и наступления беременности. Мендельсон с азартом увлёкся новой для себя научной проблемой, стал глубже заниматься кардиологией и даже получил лицензию на практику как специалист в данной области медицины. Именно по его инициативе и при его непосредственном участии прошла первая операция на открытом сердце у беременной женщины. Он представил случай успешной дородовой митральной комиссуротомии Международной Кардиологической Ассоциации в 1954 г. и написал несколько статей по состоянию сердечно-сосудистой системы во время беременности. Его книга «Заболевания сердца при беременности» (*Cardiac Disease in Pregnancy*) была опубликована в 1960 году [41].

В оригинальной статье К. Мендельсона единственная женщина, которая умерла, была «в состоянии асфиксии в результате аспирации твёрдых частиц» [25]. Таким образом, аспирационный гиперергический пневмонит или синдром Мендельсона развивается при попадании желудочного содержимого с рН ниже 2,5 и объёмом более 25 мл в трахею и бронхи. Чем ниже рН и чем больше объём аспирируемой жидкости, тем тяжелее течение аспирационного пневмонита! [42].

В 1920 г. группа исследователей из Йельского университета под руководством декана медицинского факультета, профессора патологической анатомии Милтона Чарльза Винтерница (рис. 13) выявила сходство между

Рис. 13. Winternitz Milton Charles (1885–1959)

повреждением лёгочной ткани при вдыхании боевых отравляющих веществ и развитием пневмонии. В ходе исследования был проведён ряд экспериментов с инстилляцией соляной кислоты в дыхательные пути лабораторных животных. Результаты показали, что инстиляция 5 мл 1% раствора соляной кислоты в дыхательные пути крыс вызывает немедленный отёк лёгочной ткани с очень быстрым летальным исходом, а снижение концентрации кислоты до 0,25% не приводит к смертельному исходу [26, 37, 38].

Милтон Винтерниц был деканом Йельской медицинской школы с 1920 по 1935 год. Будучи прогрессивным и даже эксцентричным руководителем, он не только спас школу от банкротства, но и превратил её в первоклассное исследовательское учреждение. Являясь приверженцем новой научной медицины, зародившейся в Германии, он с таким же рвением относился к «социальной медицине» и изучению человека в контексте его культуры и окружающей среды. Он создал «Йельскую систему» обучения, в которой было мало лекций и ещё меньше экзаменов, и укрепил систему штатных преподавателей. Он также основал Йельскую

школу медсестёр и факультет психиатрии, построил множество новых зданий и многое другое. Выйдя в отставку с административных должностей, Винтерниц вернулся к исследовательской работе. В 1938 году он опубликовал монографию «Биология атеросклероза» (совместно с Р. Томасом и Ф. Леконтом). Затем Винтерниц занимался проблемами онкологии, одновременно в годы Второй мировой войны работая в различных организациях над вопросами патологии и медицины, связанными с применением химического и биологического оружия.

Для медицины XXI века стало утратой то, что его мечта об Институте человеческих отношений, задуманном как место, где социологи могли бы сотрудничать с биологами в рамках целостного изучения человечества, просуществовала всего несколько лет, прежде чем уступила место более очевидным достижениям медицинской науки и технологий. Печально и то, что его помнят в основном как еврея, возглавлявшего медицинскую школу, которая, как и большинство других, ограничивала количество студентов-евреев, а не за его вклад в американскую медицину [39, 40].

Для оценки частоты и значимости аспирации во время анестезии в Каролинской больнице было проведено исследование случаев, в которых возникло это осложнение. С помощью системы учёта анестезиологических больных отделения анестезиологии и компьютерного регистра диагнозов стационарных пациентов больницы были восстановлены все случаи, в которых была зарегистрирована аспирация. 83 случая аспирации были получены из архива анестезиологических больных и 4 – из регистра стационарных пациентов. Это составляет 4,7 случая аспирации на 10 000 наркозов, или 1 на 2131. Наиболее часто пострадавшими пациентами были дети и пожилые люди. В 83% случаев имелся один или несколько предоперационных факторов, указывающих на повышенный риск аспирации, такие как экстренная операция (38 случаев, 43%), хирургия верхних отделов брюшной полости или экстренная операция на брюшной полости (14 случаев, 16%), анамнез, указывающий на задержку опорожнения желудка (например, язвенная болезнь/гастрит, беременность, ожирение, необычный стресс или боль, повышенное внутричерепное давление, 54 случая, 61%). В 29 случаях (33%) имелся анамнез, указывающий на повышенный риск регургитации, например, назогастральный зонд, заболевание пищевода или беременность. В 15 случаях плановой операции не удалось обнаружить анамнеза повышенного

риска аспирации. В 67% этих случаев аспирации предшествовали трудности с проходимостью дыхательных путей или интубацией. Частота аспирации была более чем в 6 раз выше ночью, чем в обычные дневные рабочие часы. В 41 случае (47%) аспирация привела к аспирационному пневмониту, подтверждённому рентгенологически. 15 пациентам (17%) потребовалась искусственная вентиляция лёгких, четверо умерли [43].

ДИАГНОСТИКА АСПИРАЦИИ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Для уточнения диагностики аспирации в челюстно-лицевой хирургии нами разработан и применяется в клинике рентгеноконтрастный метод исследования, позволяющий выявлять аспирацию как в пред- и послеоперационном периодах, так и во время операции под эндотрахеальным наркозом (Столяренко П.Ю., Федяев И.М., Кирсанов А.И., 1996). Принципиальное отличие метода заключается в том, что фиксируются не изменения в лёгочной ткани, наступающие после операции, а сам факт попадания в дыхательные пути из ротоглотки контрастного вещества йодолипола. Он очень чётко определяется на рентгенограмме, причём даже при отсутствии широко известных симптомов поперхивания, когда создаётся ложное впечатление об отсутствии аспирационного синдрома (рис. 14).

Рис. 14. Положительная рентгеноконтрастная проба на аспирацию у пациентки Д., 60 лет, с флегмоной дна полости рта на третьи сутки после операции [44]

Во время эндотрахеального наркоза аспирация содержимого полости рта определялась с помощью тампонады глотки марлевым бинтом, смоченным йодолиполом. О наличии аспирации в обход раздувной манжеты у 2 из 6 обследованных свидетельствовало попадание контрастного вещества в просвет гортани, трахеи и бронхов. Рентгеноконтрастный способ диагностики экзогенной аспирации может применяться как у больных с наложенной трахеостомой, так и без неё. Предварительно у пациентов определяли переносимость препаратов

йода – смазывали слизистую оболочку полости рта раствором Люголя или йодолиполом. При отсутствии повышенной чувствительности шприцем с тупым наконечником вводили в ротоглотку 10–15 мл йодолипола (порциями по 5 мл 2–3 раза, с интервалами в 3–4 мин), после чего введённый контраст пациент сплёвывал. Через 5–15 мин после введения йодолипола делали рентгенографию грудной клетки в интересующих врача проекциях. При наличии аспирационного синдрома контрастное ве-

щество обнаруживалось на рентгенограммах в просвете гортани, трахеи и бронхов до 6–8 порядка, напоминая бронхограмму. Данный метод документирует наличие и степень выраженности аспирационного синдрома, позволяет выявлять направление потока аспирированных масс и устанавливает взаимосвязь с локализацией пневмонии.

У больных с наложенной трахеостомой по поводу флегмон дна полости рта, травмы и онкологических заболеваний челюстно-лицевой области применяли диагностическую пробу с красителем. В полость рта вводили 1–2 мл 1% водного раствора метиленового синего, который больной должен был проглотить. При положительной пробе на аспирацию, при кашле из трахеостомической канюли выделялась мокрота, окрашенная в синий цвет уже через 1–7 мин. При отрицательной пробе мокрота не окрашивалась. Проба с метиленовым синим не вызывала побочных реакций, помимо индикаторного обладает лечебным антисептическим эффектом, может применяться повторно до прекращения аспирационного синдрома [44].

Синдром аспирации, выявленный нами у стоматологических пациентов пожилого возраста, существенно отличается от однократной или эпизодически повторяющейся аспирации тем, что при этом синдроме аспирация продолжается непрерывно (перманентно) в течение длительного времени 1–2 недели, а у отдельных онкологических пациентов в течение 1,5 месяцев.

Таким образом, ранняя диагностика аспирации с использованием клинических симптомов, а также разработанных нами простых и доступных специальных методов исследования позволяет избежать развития тяжёлых бронхолёгочных осложнений при выполнении операций в челюстно-лицевой области. По нашим данным, аспирационный синдром может развиваться при воспалительных заболеваниях, локализующихся вблизи верхних дыхательных путей (особенно при одонтогенной флегмоне дна полости рта, медиастините), при травме и опухоли челюстно-лицевой области. Орально-пульмональный аспирационный синдром является одним из патогенетических факторов развития воспалительных бронхолёгочных осложнений у пациентов пожилого возраста и находится в прямой корреляционной зависимости от частоты и продолжительности. В послеоперационном периоде можно прогнозировать развитие аспирационного синдрома в зависимости от травматичности и характера предстоящей операции. Предрасполагающими факторами развития аспирационного синдрома у больных с челюстно-лицевой патологией являются нарушения замыкательной функции надгортанника, отёк тканей мезофаринкса, угнетение кашлевого рефлекса, расстройства глотания и дыхания, анестезиологические осложнения [44].

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Екноян Г. Stephen Hales: the contributions of an Enlightenment physiologist to the study of the

kidney in health and disease. *G Ital Nefrol.* 2016 Feb;33 Suppl 66:33.S66.5. PMID: 26913873.

2. Hales S. *Vegetable statics: Or, An Account of fone Statical Experiments on the Sap in Vegetables...* London : Printed for W. and J. Innys, 1727, 420 p.

3. Lewis O. *Stephen Hales and the measurement of blood pressure". J Hum Hypertens.* 1994;8 (12): 865–871. PMID 7884783.

4. Felts JH. *Stephen Hales and the measurement of blood pressure. North Carolina Medical Journal.* 1977;38 (10): 602–603. PMID 335256.

5. Guerlac H. "Hales, Stephen". *Complete Dictionary of Scientific Biography.* 2008. Encyclopedia.com. Text: electronic. URL: <http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830901821.html>

6. Hales S. *Statical essays, containing Haemastatics.* New York: Haffner Publishing Co., 1964, 452 p.

7. Burget GE. Stephen Hales (1677–1761). *Ann Med Hist* 1925; 7:109–116.

8. Brown S, Simcock DC. Stephen Hales and the practice of science. *Medical Physiology Online* 2011. Text: electronic. URL: <http://www.medicalphysiologyonline.org>

9. Fulton JF. *Medicine in the Eighteenth Century.* Logan Clendering Lectures on the history of philosophy of medicine. Lawrence, KS: University of Kansas Press, 1950.

10. Foster M. *Lectures on the History of Physiology during the Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Centuries.* Cambridge: Cambridge University Press, 1901, 332 p.

11. Buess H. William Harvey and the foundation of modern haemodynamics by Albrecht von Haller. *Med Hist.* 1970 Apr;14(2):175–82. PMID: 4914686; PMID: PMC1034038. <https://doi.org/10.1017/s0025727300015362>

12. De Castro JP. An 18th-century cleric scientist. *Edinburgh Rev* 1920; 231:78–96.

13. Smith IB. The impact of Stephen Hales on medicine. *Journal of the Royal Society of Medicine* 1993 Jun;86(6):349–52.

14. Howe C. Stephen Hales – Campaigner against unhealthy prisons and cheap gin. *The Letter* 2014; 93:18–23.

15. Harris DF. Stephen Hales, the pioneer in hygiene and ventilation. *Scientific Monthly* 1916; 3:440–454.

16. Johnson S. *Dictionary of the English Language.* London: Printed by W. Strahan (London), for J. and P. Knapton; T. and T. Longman; C. Hitch and L. Hawes; A. Millar; and R. and J. Dodsley, 1755, 2348 p.

17. West JB. Stephen Hales: neglected respiratory physiologist. *J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol.* 1984 Sep;57(3):635–9. <https://doi.org/10.1152/jappl.1984.57.3.635>. PMID: 6386767.

18. 12 сентября 1860 г. Текст: электронный. URL: <https://www.critical.ru/calendar/1209Matas.htm>

19. Hales S. *Statical Essays: containing Haemastatics.* London: Printed for W. and J. Innys, 1731,

376 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/statacalessaysco2173hale/page/n1/mode/2up>

20. Harris DF. Stephen Hales, The Pioneer in the Hygiene of Ventilation. *The Scientific Monthly*. 1916;3(5):440–454. Text: electronic. URL: <https://www.jstor.org/stable/6053>

21. Hales S. Philosophical experiments: containing useful, and necessary instructions for such as undertake long voyages at sea. London, W. Innys and R. Manby [etc.] 1739, 163 p.

22. Hales S. Vegetable staticks, or, An account of some statical experiments on the sap in vegetables. London, Printed for W. and J. Innys, 1727, 376 p. Text: electronic. URL: <https://library.si.edu/digital-library/book/vegetablestatick00hale>

23. Hales S. A Treatise on Ventilators. Wherein an Account Is given of the Happy Effects of the Several Trials That Have Been Made of Them, in Different Ways and for Different Purposes: Which Has Occasioned Their Being Received with General Approbation and Applause, on Account of Their Utility for the Great Benefit of Mankind: As Also of What Farther Hints and Improvements in Several Other Useful Ways Have Occurred since the Publication of the Former Treatise. Part Second. London: R. Manby, 1758, 346 p.

24. 17 сентября 1677 г. Text: electronic. URL: <https://www.critical.ru/calendar/1709Hales.htm>

25. Mendelson CL. The aspiration of stomach contents into the lungs during obstetric anesthesia. *Am J Obstet Gynecol*. 1946 Aug;52(2):191–205. PMID: 20993766. [https://doi.org/10.1016/s0002-9378\(16\)39829-5](https://doi.org/10.1016/s0002-9378(16)39829-5)

26. 4 сентября 1913 г. Text: electronic. URL: <https://www.critical.ru/calendar/0409Mendelson.htm>

27. Warner MA, Warner ME, Weber JG. Clinical significance of pulmonary aspiration during the perioperative period. *Anesthesiology*. 1993 Jan;78(1):56–62. [PubMed].

28. Raghavendran K, Nemzek J, Napolitano LM, Knight PR. Aspiration-induced lung injury. *Crit Care Med*. 2011 Apr;39(4):818–26. [PMC free article] [PubMed].

29. Beaumont W. Nutrition Classics. Experiments and observations on the gastric juice and the physiology of digestion. By William Beaumont. Plattsburgh. Printed by F. P. Allen. 1833. *Nutr Rev*. 1977 Jun;35(6):144–5. [PubMed].

30. Davies JM, Posner KL, Lee LA, Cheney FW, Domino KB. Liability associated with obstetric anesthesia: a closed claims analysis. *Anesthesiology*. 2009 Jan;110(1):131–9. [PubMed].

31. McDonnell NJ, Paech MJ, Clavisi OM, Scott KL., ANZCA Trials Group. Difficult and failed intubation in obstetric anaesthesia: an observational study of airway management and complications associated with general anaesthesia for caesarean section. *Int J Obstet Anesth*. 2008 Oct;17(4):292–7. [PubMed].

32. Marik PE. Pulmonary aspiration syndromes. *Curr Opin Pulm Med*. 2011 May;17(3):148–54. [PubMed].

33. Stolyarenko P. Pages of the history of general anesthesia. Part 7. *DSJ* 2024;1(82):31–47.

34. Marik PE. Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia. *N Engl J Med*. 2001 Mar 01;344(9):665–71. [PubMed].

35. Bernsdorff H. Anacreon of Teos: Testimonia and Fragments. Vol. I: Introduction, Text, and Translation. Oxford University Press. 2020, 875 p.

36. Salik I, Doherty TM. Mendelson Syndrome. 2023 Jun 12. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. PMID: 30969586.

37. Winternitz MC, Lambert R.A., Jackson L., Smith G.H. The pathology of chlorine poisoning, 1920, New Haven, Connecticut, Yale University School of Medicine, p. 3–31.

38. Winternitz MC, Smith GH, McNamara FP. Effect of intrabronchial insufflation of acid. *J. exp. Med.*, 1920, 32: 199–204.

39. Milton C. Winternitz and the Yale Institute of Human Relations: a brief chapter in the history of social medicine. *Clio Med*. 1997;43:32–58. PMID: 9459052

40. Spiro HM, Norton PW. Perspectives in Biology and Medicine. Johns Hopkins University Press, 2003;46(3): 403–412. <https://doi.org/10.1353/pbm.2003.0046>

41. Mendelson CL. Cardiac Disease in Pregnancy: medical care, cardiovascular surgery and obstetric management as related to maternal and fetal welfare. Philadelphia: FA. Davis Co, 1960. 385 p.

42. Вартанов В.Я., Хуторская Н.Н. Ещё раз об аспирационном синдроме. 2014. Текст: электронный. URL: https://www.arfpoint.ru/wp-content/uploads/2014/07/Vartanov_aspiratsiya2014.pdf

43. Olsson GL, Hallen B, Hambræus-Jonzon K. Aspiration during anaesthesia: a computer-aided study of 185,358 anaesthetics. *Acta Anaesthesiol Scand*. 1986 Jan;30(1):84–92. PMID: 3754372. <https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.1986.tb02373.x>

44. Столяренко П.Ю., Кравченко В.В. Местная и общая анестезия в геронтостоматологии. Самара: СамГМУ; Самарский научный центр РАН, НИИ «Международный центр по проблемам пожилых», 2000. 196 с.